

Віталій ГОЛЕЦЬ.

*к.і.н., доцент, доцент кафедри права, філософії та політології
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
ORCID ID: 0000-0001-9308-1361
v.goletc@gmail.com*

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ЗАПОРУКА ШЛЯХУ ДО ЄС

DOI:

Розвиток місцевого самоврядування в сучасних умовах є запорукою ефективного шляху інтеграції до Європейського Союзу. Нагальна потреба в завершенні реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади вимагає втілення теоретичних положень у законодавство, що регулює місцеве самоврядування як складову сфери публічного управління. Проблеми системи місцевого самоврядування в Україні та її складових досліджували такі відомі науковці, як В. Вакуленко, М. Баймуратова, О. Батанов, П. Біленчук, В. Борденюк, І. Дробот, В. Кампо, В. Кравченко, В. Куйбіда, В. Олуйко, М. Орлатий, В. Погорілко та інші.

Проте виникає потреба звернутися до проблеми незавершеності реформи місцевого самоврядування в Україні та нових викликів, пов'язаних з початком переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу та військовою агресією РФ. У статті розглядаються питання адаптації законодавства України до європейських стандартів місцевого самоврядування, а також обговорюються ключові етапи та перешкоди на шляху до повної інтеграції.

Важливим аспектом є аналіз чинників, які впливають на ефективність місцевого самоврядування в Україні, включаючи політичні, економічні та соціальні умови. Розглядаються також приклади успішних реформ у країнах ЄС, які можуть бути адаптовані та застосовані в українських реаліях. Особлива увага приділена ролі громадянського суспільства та місцевих громад у процесі реформування, їхньому внеску у зміцнення демократичних принципів і підвищення якості управління на місцевому рівні.

У статті наголошується на необхідності посилення фінансової незалежності місцевих органів влади, забезпечення прозорості та підзвітності їх діяльності, а також розвитку механізмів громадського контролю. Обґрунтовується думка, що успішне завершення реформи місцевого самоврядування є критично важливим для подальшого прогресу України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Крім того, досліджуються виклики, які виникають у контексті військової агресії РФ, що суттєво впливають на функціонування місцевого самоврядування, включаючи питання безпеки, переселення населення та відновлення інфраструктури. Пропонуються рекомендації щодо підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх загроз і забезпечення безперервності управління в кризових умовах.

Ключові слова: *місцеве самоврядування, реформування, субсидіарність, європейські принципи місцевого самоврядування, Конституція України, закони.*

Vitalii Golets.

*Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law,
Philosophy and Political Science National University "Chernihiv Collegium"
named after T.G. Shevchenko,
ORCID ID: 0000-0001-9308-1361
v.goletc@gmail.com*

THE DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT IS THE KEY TO THE PATH TO THE EU

The development of local self-government in modern conditions guarantees an effective path to integration into the European Union. The urgent need to complete the reform of local self-government and the territorial organization of power requires the implementation of theoretical provisions into legislation regulating local self-government as part of the public administration sphere. The problems of the local self-government system in Ukraine and its components have been studied by renowned scholars such as V. Vakulenko, M. Baymuratova, O. Batanov, P. Bilenchuk, V. Bordenyuk, I. Drobot, V. Kampa, V. Kravchenko, V. Kuybida, V. Oluyko, M. Orlaty, V. Pogorilko, and others. However, there is a need to address the issue of the incomplete reform of local self-government in Ukraine and the new challenges associated with the beginning of negotiations on Ukraine's accession to the European Union and the military aggression by the Russian Federation. The article examines the adaptation of Ukrainian legislation to European standards of local self-government, and discusses the key stages and obstacles on the path to full integration.

An important aspect is the analysis of factors affecting the effectiveness of local self-government in Ukraine, including political, economic, and social conditions. The article also examines examples of successful reforms in EU countries that can be adapted and applied in Ukrainian realities. Special attention is paid to the role of civil society and local communities in the reform process, their contribution to strengthening democratic principles, and improving the quality of governance at the regional level.

The article emphasizes the need to strengthen the financial independence of local authorities, ensure transparency and accountability of their activities, and develop mechanisms of public control. It argues that the successful completion of local self-government reform is critically important for Ukraine's further progress towards EU membership.

Furthermore, the challenges arising in the context of the Russian Federation's military aggression are explored, significantly affecting the functioning of local self-government, including security issues, population displacement, and infrastructure restoration. Recommendations are offered to increase the resilience of local communities to external threats and ensure the continuity of governance in crisis conditions.

Key words: *local government, reform, subsidiarity, European principles of local government, the Constitution of Ukraine, laws.*

Постановка проблеми. Розвиток місцевого самоврядування в сучасних умовах є не тільки важливим вектором суспільної трансформації, а й запорука ефективного шляху інтеграції до європейської сім'ї народів. Нагальна потреба в завершенні реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади потребує втілення теоретичних положень у законодавство, що регулює місцеве самоврядування, як складову сфери публічного управління. Важливим з цієї точки зору є, зокрема, питання щодо того, що має зробити держава, щоби привести основні складові системи місцевого самоврядування в Україні до європейських стандартів?

Аналіз останніх джерел та публікацій. У сучасній науковій літературі питання системи місцевого самоврядування в Україні та її складових знайшло своє висвітлення в публікаціях В. Вакуленка, М. Баймуратова, О. Батанова, П. Біленчука, В. Борденюка, І. Дробота, В. Кампо, В. Кравченка, В. Куйбиди, В. Олуйка, М. Орлатого, В. Погорілка, М.Пухтинського, І. Куяна, О. Слобожана, О. Морцелюка та інших дослідників. Проте виникає потреба звернутися до проблеми незавершеності реформи місцевого

самоврядування в Україні та нових викликів пов'язаних з початком переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу та військовою агресією РФ.

Метою статті є аналіз системи місцевого самоврядування в Україні як об'єкта реформування та запоруки ефективного руху на шляху до ЄС.

Наукова розвідка базується на вивченні та рефлексії вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, результатів соціологічних досліджень, статистичних даних як державних органів влади, так і міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, Світовий банк та ін.) і недержавних дослідницьких центрів, актів права. Її мета полягає у висвітленні та аналізі реформи місцевого самоврядування. Для її досягнення застосовані соціологічний, історичний, системний, структурно–функціональний та інші загальнонаукові методи пізнання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток місцевого самоврядування є не тільки засадою державотворення, але й можливістю повноцінного повернення України до європейської сім'ї народів. Саме цей інститут здатний поєднати в єдине ціле інтереси держави, суспільства та особистості, сприяти гармонізації прав і свобод людини і громадянина з інтересами держави і суспільства. Сучасне місцеве самоврядування має забезпечити сприятливе життєве середовище, необхідне для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

Власне тому, нагальна потреба реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади була викликана з одного боку через значну малочисельність територіальних громад (особливо сільських), відсутність власних можливостей розвитку, старіння населення, значний відтік економічно активної його частини ускладнюються проблеми з наданням членам громад, насамперед сільських та селищних, якісних послуг, відповідальність за які несуть органи місцевого самоврядування, з іншого – більш широкі можливості і повноваження у міст, і особливо «обласного значення», обласних центрів та великих агрегацій. Окрім того, закріплений у Конституції України шлях до інтеграції в Європейський Союз та приєднання до НАТО вимагає не тільки імплементації європейських стандартів місцевого самоврядування у вітчизняне законодавство, а й практичних кроків з боку держави, місцевих громад, громадянського суспільства по втіленню цих стандартів в життя.

Принципи місцевого самоврядування є невід'ємною ознакою будь-якої демократичної європейської держави та закріплені в Європейській Хартії місцевого самоврядування [1], яка узагальнює та визначає загальновизнані в Європі принципи здійснення демократії на місцевому і регіональному рівні та зобов'язує сторони застосовувати основні правила, які гарантують політичну, адміністративну та фінансову незалежність органів місцевого самоврядування [1]; Декларації щодо забезпечення доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях від 24–25 лютого 2005 року, Європейській конвенції про участь іноземців в громадському житті на місцевому рівні від 5 лютого 1992 року, Європейській Хартії щодо участі молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівнях від 21 травня 2003 року [2, с. 21], Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або властями від 21 травня 1980 року, Декларації про принципи місцевого самоврядування в державах–учасницях Співдружності від 29 жовтня 1994 року, Всесвітньою декларацією місцевого самоврядування від 23–26 вересня 1985 року [3, с. 110]. Саме норми цих документів можуть створити умови для розвитку місцевої демократії в Україні, сприятимуть пошуку найбільш оптимальних і результативних форм місцевого самоврядування з урахуванням кращого європейського і світового досвіду, в яких закріплено базові принципи європейського місцевого самоврядування. Можливо виділити основоположні принципи, які мають значення для формування «європейської (демократичної)» моделі влади на субнаціональних територіальних рівнях та адаптації законодавства України до європейських стандартів і принципів місцевого самоврядування, їх імплементації в національне законодавство України.

Аналізуючи ці документи та думки фахівців і експертів вважаємо за доцільне виділити три базові і найбільш важливі принципи місцевого самоврядування, які

застосовуються в європейських країнах: по–перше – це автономія місцевого самоврядування, яка може включати організаційну самостійність органів місцевого самоврядування; самостійність населення у визначенні структури власних органів; самостійне вирішення населенням питань місцевого значення; економічну самостійність місцевого самоврядування, яка забезпечується наявністю муніципальної власності, правом муніципальних органів від імені населення самостійно управляти і розпоряджатися таким майном; фінансова самостійність місцевого самоврядування, що обумовлює право органів місцевого самоврядування самостійно відповідно до законодавства формувати і виконувати місцевий бюджет, встановлювати місцеві податки і збори, брати участь у кредитних відносинах [4, с. 171–с172], по–друге децентралізації, яка покликана збільшити можливостей участі громадян у вирішенні політичних, економічних і соціальних проблем, 3) субсидіарності – функції публічної влади повинні закріплюватися на тому рівні, де вони максимально якісно виконуються. При цьому передача функцій повинна відбуватися не зверху вниз, а знизу до центру. Засади місцевого самоврядування в Україні закладено у 1997 році [5, с. 105]. Це був період, коли після ухвалення Верховною Радою України Конституції точилася гостра боротьба стосовно визначення пріоритетів у сфері місцевого самоврядування. Після прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» парламент ратифікував Хартію без будь–яких застережень, що мало на меті збалансувати систему місцевого самоврядування. Проте такий підхід парламенту зумовив практично постійний конфлікт між Україною та Радою Європи, оскільки ні політично, ні юридично наша держава впродовж тривалого часу не могла виконати взяті зобов'язання Хартії [5]. В. Кравченко стверджує, що навіть поверхневий аналіз зазначених принципів Хартії дає змогу зробити висновок щодо їх неповного відтворення в Конституції та чинних законах України [6, с. 40].

Багато положень чинної Конституції України фактично ґрунтуються на положеннях Хартії, що цілком об'єктивно і закономірно, оскільки відповідає європейському вибору України. Наприклад, місцеве самоврядування визначається і ґрунтується на рівні Конституції України. Статті 140 і 143 Конституції України частково запроваджують принцип субсидіарності. Конституційні принципи організації системи місцевого самоврядування в Україні також співзвучні з деякими положеннями Хартії. На думку К. Ровинської існують концептуальні відмінності інститутів місцевого самоврядування у Хартії та Конституції України. Зокрема, у Конституції збереглися підходи до місцевого самоврядування як до інституту державної влади, що не відповідає принципу децентралізації влади, закладеному в Хартії. Тому і вітчизняний законодавець, і органи місцевого самоврядування на практиці часто беруть на себе відповідальність за стан усіх суспільних справ на підвідомчій території, а не лише питань місцевого значення. В цьому виявляється радянський варіант організації місцевої влади, яка не визнавала її поділу на виконавчу владу і місцеве самоврядування [7]. Продовжуючи свою думку, К. Ровинська доходить висновку, що існуюча в Україні модель місцевого самоврядування не повністю відповідає принципам та стандартам Хартії:

1) суперечить положенням щодо віднесення до суб'єкта права на місцеве самоврядування всіх рівнів місцевих властей, оскільки передбачає визнання права на місцеве самоврядування лише за їх низовим рівнем (село, селище, місто);

2) у законодавстві України не визначено територіальної основи місцевого самоврядування (територіальних меж юрисдикції громади);

3) при закріпленні компетенції місцевого самоврядування не дотриманий принцип субсидіарності, проголошений Хартією. Зокрема, значна частина повноважень місцевого самоврядування отримала статус «делегованих», а характер розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади призвів до виникнення «конкуренції компетенцій», тобто до такої ситуації, коли до відання органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій віднесені тотожні питання управління [7]. Проблемою залишається й те, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 25 травня 1997 році було передбачено, що місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально–фінансової самостійності в межах повноважень, визначених

цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування [8].

Проте не були враховані важливі принципи, які були взяті за основу в Хартії, – це принципи децентралізації, субсидіарності та автономії місцевого самоврядування [1]. Ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна тим самим отримала орієнтир для своїх перетворень, відображених у ключових документах сучасної державної політики України. Позитивні тенденції щодо процесу реформування місцевого самоврядування, пов'язані зі схваленням Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333–р, якою передбачено базові принципи для реалізації децентралізації влади і побудову такої системи місцевого самоврядування. Вказана Концепція повністю відповідає принципам Хартії та положенням інших міжнародних договорів, рекомендаціям Ради Європи у сфері місцевої і регіональної демократії [9]. Відповідно до положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні здійснюється з дотриманням таких принципів як верховенства права; відкритості, прозорості та громадської участі; повсюдності місцевого самоврядування; субсидіарності; доступності публічних послуг; підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді; підконтрольності органів місцевого самоврядування органам виконавчої влади у питаннях дотримання Конституції та законів України; правової, організаційної та фінансової спроможності місцевого самоврядування; державної підтримки місцевого самоврядування; партнерства між державою та місцевим самоврядуванням; сталого розвитку територій. Важливим кроком щодо впровадження європейських принципів місцевого самоврядування є проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо децентралізації влади), який «дає відповіді на питання, перед якими постала останнім часом країна, – врегулювання відносин між центральною та місцевою владою, виконання вимог європейської інтеграції, намагання Президента України унеможливити в подальшому узурпацію влади однією з гілок» [3, с. 69].

Незважаючи на це, варто констатувати, що модель децентралізації публічної влади в Україні залишається незмінною та характеризується фактичною імплантацією місцевого самоврядування до матерії державного управління, тотальною залежністю від держави й відсутністю політичних, економічних, управлінських амбіцій. Місцеве самоврядування за такого варіанту політико–правового оформлення поєднує в собі властивості правоздатності муніципальних самоврядних колективів і реальної спроможності публічної державної влади, допускає можливість не лише юридичного, а й адміністративного втручання у свою діяльність, що в цілому суперечить загальноновизнаним принципам і міжнародним стандартам місцевого самоврядування [10, с. 69]. Чинне законодавство про місцеве самоврядування ще не повністю відповідає принципам Хартії у питаннях організаційної, правової та фінансово–економічної самостійності територіальних громад. Повноцінна реалізація Хартії в Україні можлива лише після внесення змін до чинної Конституції України, що на сучасному етапі ускладнюється через правовий режим «воєнного стану» під час якого Ст. 157 Конституції України, забороняє вносити зміни до Основного закону країни.

Варто звернути вашу увагу, що децентралізація влади — це передача повноважень та бюджетних надходжень від державних органів до органів місцевого самоврядування, яка стала одним з перших вагомих кроків по наближенню до європейських стандартів муніципальної політики. Це дало можливість для жителів територіальної громади села, селища, міста через відповідні органи місцевого самоврядування мати значно більше коштів та розпоряджатися ними для вирішення усіх місцевих питань, нести за це відповідальність. До таких відносяться не тільки медицина, освіта, адміністративні та соціальні послуги, а й просто чисті, причепурені, освітлені вулиці, парки, сквери.

Серед проблем, які необхідно було подолати відповідно до «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1 квітня 2014 року., уряд визначив такі:

неспроможність переважної більшості органів місцевого самоврядування здійснювати власні та делеговані повноваження;
обмеженість фінансових ресурсів місцевого самоврядування;
складна демографічна ситуація в більшості територіальних громад;
неузгодженість місцевої політики щодо соціально–економічного розвитку з реальними інтересами територіальних громад;
зниження рівня професіоналізму кадрів органів місцевого самоврядування, закритість та непрозорість їх діяльності;
надмірна централізація повноважень органів виконавчої влади тощо.

У Концепції було, зокрема, передбачено шляхи та способи вирішення цих проблем.

До основного в цій сфері закону «Про місцеве самоврядування в Україні» були внесені зміни щодо територіальної громади села, селища, міста як первинного суб'єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і повноважень.

Крім того, під територією тепер варто розуміти нерозривну місцевість, в межах якої громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до законодавства, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

У 2015 році було прийнято закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», який регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст і добровільного приєднання до об'єднаних [11]. Процес добровільного об'єднання тривав до 27 травня 2020 року, коли Кабмін завершив затвердження перспективних планів усіх 24 областей України.

12 червня 2020 року урядом було затверджено новий адміністративно–територіальний устрій базового рівня. 17 липня 2020 року ВРУ прийняла Постанову №3650 «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з якою тепер в Україні 136 районів замість 490 [12]. Після місцевих виборів від 25 жовтня 2020 року, в Україні утворилося 1469 територіальних громад.

Стосовно надання публічних послуг органами місцевого самоврядування, варто звернути увагу на те, що дійсно ефективним є прийнятий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», який забезпечує доступність публічних послуг належної якості, таких як:

- реєстрація місця проживання;
- видача паспортних документів;
- держреєстрація юридичних та фізосіб, підприємців, об'єднань громадян;
- реєстрація актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань

тощо;

- вдосконалення процедур та умов надання цих послуг.

Отже, реформа набула реального змісту.

Із внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим самоврядуванням отримано більше фінансів для підвищення економічної спроможності. Перші результати такої фінансової децентралізації стали зрозумілими ще у 2019 році: власні доходи місцевих бюджетів з 2014 по 2019 рік збільшилися на 200 млрд. грн. (з 68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн.).

17 вересня 2020 року ВРУ прийнято закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким уніфіковано визначення терміну «бюджети місцевого самоврядування»; визначено склади доходів і видатків окремо для бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань) та районних бюджетів. У результаті, створено належну ресурсну базу для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі.

Але не втрачає своєї актуальності закон України «Про співробітництво територіальних громад», який сприяє вирішенню спільних проблем життєдіяльності територіальних громад на місцевому рівні, більш ефективному наданню послуг місцевому населенню, створенню спільних об'єктів муніципальної інфраструктури для декількох територіальних громад, що, у свою чергу, сприятиме розвитку регіонів [13].

Найбільш дискусійним і проблемним залишається питання взаємовідносин органів самоврядування з органами виконавчої влади, зокрема, місцевими держадміністраціями, визначення і розподілу повноважень. Одним із важливих завдань реформування місцевого самоврядування є прийняття закону, спрямованого на чітке розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, оновлення функцій місцевих державних адміністрацій відповідно до законодавчих змін та нових повноважень, важливим є запровадження механізму державного контролю за відповідністю рішень та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування Конституції і законам України [14, С. 62–63].

Для успішного продовження та завершення реформи місцевого самоврядування варто не лише продовжувати законодавчі зміни, а й залучати місцеву громаду і її мешканців більш активно брати участь у її життєдіяльності, бути відповідальним мешканцем свого села, селища, міста, виховувати відповідальних громадян починаючи з садочку і саме за таких умов Україна стане європейською не тільки географічно, а й ціннісно, духовно і ментально.

Висновки. Розвиток місцевого самоврядування базується на положеннях Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування і здійснюється на засадах законності та верховенства права, державної підтримки місцевого самоврядування, партнерства між державою та місцевим самоврядуванням, правовій, організаційній та матеріальній автономності місцевого самоврядування; підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді та органам виконавчої влади у межах делегованих функцій, субсидіарності. Метою реформування місцевого самоврядування в Україні є підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад, як самостійних та самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення.

Законодавчі документи щодо реформи місцевого самоврядування мають бути розроблені з урахуванням національного і міжнародного досвіду становлення та організації місцевого самоврядування, документів Ради Європи, з метою визначення засад розбудови оптимальної, ефективної системи належного, добросовісного місцевого самоврядування в Україні, якнайшвидше розмежування (чітко визначення) повноважень державних органів влади, її територіальних органів і місцевих представницьких органів і територіальних громад сприятиме становленню і розвитку, як держави, місцевого самоврядування, так і громад в цілому. Успіх цього процесу, розбудова дійсно ефективного інституту місцевого самоврядування, залежатиме від реального втілення у суспільно-політичну практику визначених орієнтирів і напрямів реформування, вирішення законодавчих прогалин.

Список використаних джерел та літератури

1. Європейська хартія місцевого самоврядування URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
2. Батанов О.В. Деякі концептуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні / О.В. Батанов // Публічне право. 2015. № 2. С. 18–25. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2015_2_4.pdf.
3. Фоміна Д.С. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року та інших міжнародно-правових актів щодо правової організації місцевого самоврядування / Д.С. Фоміна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.: Державне управління. 2013. Т. 226, Вип. 214. С. 109–113. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdu_2013_226_214_23.pdf.
4. Ровинська К.І. Місцева автономія як загальний принцип організації місцевого самоврядування / К.І. Ровинська // Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 170–176. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pubupr_2013_1_29.pdf. С. 171–172.
5. Пасічник М. Еволюція та характерні ознаки децентралізації публічного управління / М. Пасічник // Вісник Національної академії державного управління при Президенті України. 2010. № 4. С. 175–182. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2010_4_24.pdf.

6. Кравченко В.В. «Проблеми адаптації законодавства України до стандартів і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування»// Вісник Центральної виборчої комісії. № 2 (12). Червень, 2008. С. 38–41.
7. Ровинська К.І. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування як основа формування місцевого самоврядування / К.І. Ровинська. // Державне будівництво. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeVu_2013_1_31.pdf.
8. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97–ВР. URL: www.zakon.rada.gov.ua.
9. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333–р. URL: <http://www.rada.gov.ua>.
10. Батанов О. Політико–правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні / О. Батанов //Юридичний вісник. 2014. № 4. С. 64–70. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urid_2014_4_15.pdf.
11. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 р. №157–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157–19#Text>
12. Постанова Верховної Ради України № 3650 від 17 липня 2020 р. «Про утворення та ліквідацію районів» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807–20#Text>
13. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17 червня 2014 р. № 1508–VII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508–18#Text>
14. Куян І.А., Какауліна Л.М., Нецька Л.С. Проблема законодавчого забезпечення реформи місцевого самоврядування в Україні. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць/ Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2023. Вип. 10. С. 53–67.

References

1. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia [European Charter of Local Self–Government] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text [In Ukrainian]
2. Batanov O.V. Deiaki kontseptualni problemy reformy konstytutsiinoi modeli mistsevoho samovriaduvannia v suchasni Ukraini / O.V. Batanov // Publichne pravo. 2015. № 2. S. 18–25. [Some Conceptual Problems of the Reform of the Constitutional Model of Local Self–Government in Modern Ukraine / O.V. Batanov // Public Law. 2015. № 2. Pp. 18–25.] URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2015_2_4.pdf. [In Ukrainian]
3. Fomina D.S. Pryntsypy Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia 1985 roku ta inshykh mizhnarodno–pravovykh aktiv shchodo pravovoi orhanizatsii mistsevoho samovriaduvannia / D.S. Fomina // Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyievo–Mohylianska akademiia”]. Ser.: Derzhavne upravlinnia. 2013. T. 226, Vyp. 214. S. 109–113. [Principles of the European Charter of Local Self–Government of 1985 and Other International Legal Acts Regarding the Legal Organization of Local Self–Government / D.S. Fomina // Scientific Works [of the Black Sea State University named after Petro Mohyla of the Kyiv–Mohyla Complex “Kyiv–Mohyla Academy”]. Ser.: Public Administration. 2013. Vol. 226, Issue. 214, pp. 109–113.] URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdu_2013_226_214_23.pdf. [In Ukrainian]
4. Rovynska K.I. Mistseva avtonomiia yak zahalni pryntsyp orhanizatsii mistsevoho samovriaduvannia / K.I. Rovynska // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. 2013. Vyp. 1. S. 170–176. [Local autonomy as a general principle of local self–government organization. 2013. Issue. 1, pp. 170–176.] URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pubupr_2013_1_29.pdf. S. 171–172. [In Ukrainian]
5. Pasichnyk M. Evoliutsiia ta kharakterni oznaky detsentralizatsii publichnoho upravlinnia / M. Pasichnyk // Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. 2010. № 4. S. 175–182. [Evolution and Characteristic Signs of Decentralization of Public Administration // Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. 2010. № 4. pp. 175–182.] URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2010_4_24.pdf. [In Ukrainian]

6. Kravchenko V.V. “Problemy adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do standartiv i pryntsyviv Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia” // Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. № 2 (12). Cherven, 2008. S. 38–41. [Problems of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Standards and Principles of the European Charter of Local Self–Government // Bulletin of the Central Election Commission. № 2 (12). June, 2008. Pp. 38–41] [In Ukrainian]

7. Rovynska K.I. Pryntsyvy Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia yak osnova formuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini / K.I. Rovynska. // Derzhavne budivnytstvo. 2013. № 1. [Principles of the European Charter of Local Self–Government as a Basis for the Formation of Local Self–Government in Ukraine. State building. 2013. № 1.] URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeBu_2013_1_31.pdf.

8. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 21 trav. 1997 r. № 280/97–VR. [On Local Self–Government in Ukraine: Law of Ukraine on May 21, 1997 No 280/97–VR.] URL: www.zakon.rada.gov.ua. [In Ukrainian]

9. Kontsepsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 r. № 333–r. [The Concept of Reforming Local Self–Government and Territorial Organization of Power in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from April 1, 2014 No 333–p.] URL: <http://www.rada.gov.ua>. [In Ukrainian]

10. Batanov O. Polityko–pravovi zasady detsentralizatsii publichnoi vlady v zarubizhnykh krainakh u konteksti munitsypalnoi reformy v Ukraini / O. Batanov // Yurydychnyi visnyk. 2014. № 4. S. 64–70. [Political and legal principles of decentralization of public power in foreign countries in the context of municipal reform in Ukraine. 2014. № 4. pp. 64–70] URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urid_2014_4_15.pdf. [In Ukrainian]

11. Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad : Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 2015 r. №157–VIII. [On voluntary association of territorial communities: Law of Ukraine on February 5, 2015 No. 157–VIII.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157–19#Text> [In Ukrainian]

12. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy № 3650 vid 17 lypnia 2020 r. “Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv” [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 3650 of July 17, 2020 "On the Formation and Liquidation of Districts] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807–20#Text> [In Ukrainian]

13. Pro spivrobotnytstvo terytorialnykh hromad : Zakon Ukrainy vid 17 chervnia 2014 r. № 1508–VII [On Cooperation of Territorial Communities: Law of Ukraine on June 17, 2014 No 1508–VII] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508–18#Text> [In Ukrainian]

14. Kuian I.A., Kakaulina L.M., Netska L.S. Problema zakonodavchoho zabezpechennia reformy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Rozumovski zustrichi: zbirnyk naukovykh prats/ Siverskyi tsentr pislidiplomnoi osvity; Siverskyi instytut rehionalnykh doslidzhen. Chernihiv: Siverskyi tsentr pislidiplomnoi osvity, 2023. Vyp. 10. S. 53–67. [Problem of legislative support of local self–government reform in Ukraine. Razumovsky meetings: collection of scientific papers / Seversky Center for Postgraduate Education; Seversky Institute of Regional Studies. Chernihiv: Siverskyi Center for Postgraduate Education, 2023. Vyp. 10, pp. 53–67.] [In Ukrainian]